

NECESSIDADES PSICOLÓGICAS DE ESTAGIÁRIOS EM ENSINO SECUNDÁRIO
EM EMPREGO: PERCEPÇÕES DAS PRÁTICAS DE ACOMPANHAMENTO
DURANTE O ESTÁGIO¹

BESOINS PSYCHOLOGIQUES FONDAMENTAUX DE STAGIAIRES EN ENSEIGNEMENT AU
SECONDAIRE EN EMPLOI: PERCEPTIONS DES PRATIQUES D'ACCOMPAGNEMENT
EN STAGE

PSYCHOLOGICAL NEEDS OF SECONDARY EDUCATION INTERNS IN EMPLOYMENT:
PERCEPTIONS OF SUPPORT PRACTICES DURING INTERNSHIPS

Josée-Anne Gouin ²
Matthieu Petit ³
Jean-Christophe Potvin ⁴
Abire Ismaili ⁵

Manuscrito submetido em: 15 de outubro de 2024.

Aprovado em: 22 de julho de 2025.

Publicado em: 12 de novembro de 2025.

Resumo

No Quebec, diante da escassez de pessoal docente, um número crescente de estudantes de educação está recebendo ofertas de estágios de emprego antes de completar seu bacharelado. O apoio a essas pessoas difere, pois elas não ensinam alunos sob a supervisão de um professor associado. Os estagiários têm total responsabilidade por grupos de alunos, juntamente com todos os desafios que isso representa. O objetivo do nosso estudo é entender melhor as práticas de apoio percebidas por esses estagiários durante tais estágios. Guiados pela teoria da autodeterminação (Ryan e Deci, 2020), foram realizadas entrevistas semiestruturadas com quatro estagiários, focando na satisfação de suas necessidades de autonomia, competência e pertencimento. Nossos resultados mostram que esses estagiários vivenciam uma rápida inserção profissional, durante a qual as tarefas atribuídas podem ser exigentes, e que um apoio mais adaptado parece desejável.

Palavras-chave: Estágio em emprego; Práticas de acompanhamento; Autodeterminação; Necessidades psicológicas fundamentais.

Résumé

Au Québec, face à la pénurie de personnel enseignant, de plus en plus d'étudiants en enseignement se font offrir des stages en emploi avant d'avoir complété leur baccalauréat. L'accompagnement de ces personnes diffère puisqu'elles n'enseignent pas aux élèves sous la supervision d'un

¹ Agradecemos a Mariana Fiorio, doutora em Educação pela Universidade Estadual Paulista com período Sanduíche na Université Laval. Contato: mariana.fiorio@unesp.br

² Doutora em Psicopedagogia pela Universidade Laval. Professora na Universidade de Laval.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-3162-8653> Contato: josee-anne.gouin@fse.ulaval.ca

³ Doutor em Educação pela Universidade de Sherbrooke. Professor na Universidade de Sherbrooke.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9642-1058> Contato: matthieu.petit@usherbrooke.ca

⁴ Doutorando em Educação pela Universidade de Sherbrooke. Mestre em Psicoeducação pela Universidade de Montreal. Professor na Cégep de Valleyfield.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-7472-9353> Contato: jean.christophe.potvin@cegepvalleyfield.ca

⁵ Doutoranda em Psicopedagogia pela Universidade de Laval. Mestre em Sociologia pela Universidade de Franche-Comté.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-8445-6292> Contato: abire.ismaili.1@ulaval.ca

enseignant associé. En effet, les stagiaires en emploi ont l'entière responsabilité de groupes d'élèves, avec tous les défis que cela représente. L'objectif de notre étude est de mieux comprendre les pratiques d'accompagnement perçues par ces stagiaires lors d'un tel stage. Guidés par la théorie de l'autodétermination (Ryan et Deci, 2020), des entretiens semi-dirigés ont été réalisés auprès de quatre stagiaires, notamment en ce qui a trait à la satisfaction de leurs besoins d'autonomie, de compétence et d'appartenance. Nos résultats montrent que ces stagiaires vivent une insertion professionnelle à grande vitesse durant laquelle les tâches confiées peuvent s'avérer exigeantes et qu'un accompagnement mieux adapté semble souhaitable.

Mots-clés: Stage en emploi; Pratiques d'accompagnement; Autodétermination; Besoins psychologiques fondamentaux.

Abstract

In Quebec, faced with a shortage of teaching staff, an increasing number of education students are being offered employment internships before completing their bachelor's degrees. The support for these individuals differs because they do not teach students under the supervision of a mentor teacher. The interns have full responsibility for groups of students, along with all the challenges this entails. The objective of our study is to better understand the perceived support practices experienced by these interns during such internships. Guided by self-determination theory (Ryan and Deci, 2020), semi-structured interviews were conducted with four interns, focusing on their satisfaction of needs for autonomy, competence, and belonging. Our results show that these interns experience a rapid professional integration during which the assigned tasks can be demanding, and that better-adapted support seems desirable.

Keywords: Employment-based internship; Supportive practices; Self-determination; Fundamental psychological needs.

Contexto e problemática

Os estágios ocupam um lugar central nos programas de formação inicial de professores no Québec. Os estagiários devem cumprir 700 horas de formação prática, distribuídas em quatro estágios em ambiente escolar, realizados de forma alternada com os cursos universitários (Ministère de l'Éducation du Québec, 2001). Além de exercerem influência positiva nos resultados acadêmicos (Binder et al., 2015), as experiências de estágio são vistas como essenciais (Van Nieuwenhoven et al., 2021), uma vez que oferecem aos estudantes a oportunidade de desenvolver tanto suas competências profissionais quanto suas habilidades interpessoais. O estudo de Bennett et al. (2008) demonstrou a relevância de proporcionar essas experiências aos futuros professores para facilitar a transição dos estudantes em direção ao exercício profissional.

Nos últimos anos, com o objetivo de favorecer a inserção profissional e enfrentar a escassez de professores (Dufour; Labelle, 2024; Gilbert; Dufour, 2024), várias instituições de ensino superior de formação de professores no Québec têm permitido a realização de

estágios remunerados, isto é, permitem que os estagiários firmem um contrato de trabalho em um Centro de Serviços Escolares (CSS⁶) ou em uma escola privada, ao mesmo tempo que realizam seu estágio convencional. As condições para esse tipo de estágio variam muito de uma universidade para outra (algumas aceitam estágios remunerados a partir do terceiro ano de formação; outras apenas no quarto ano). Ao contrário de outras profissões que contam com essa modalidade há décadas (como o Direito), as faculdades de educação atravessam um período de adaptação, no qual as equipes responsáveis pelos programas buscam definir novas diretrizes de acompanhamento.

Com efeito, o estágio remunerado modifica o acompanhamento triádico dos estagiários, que é normalmente assegurado por dois formadores que atuam de maneira complementar (Portelance et al., 2008): o supervisor⁷ (contratado pela universidade) e o professor formador (que recebe o estagiário em sala de aula e permite que ele ensine seus alunos). No contexto do estágio remunerado, o estagiário assume a responsabilidade por grupos de alunos, dos quais se torna o professor oficial, com todas as atribuições que essa função implica. Assim, o estagiário deixa de ser acompanhado pelo professor formador, que, no modelo tradicional, é liberado de suas próprias turmas para realizar o acompanhamento pedagógico junto a ele. Na ausência de diretrizes ministeriais, o acompanhamento dos estagiários remunerados pode, então, ser assegurado por um professor em exercício, um conselheiro pedagógico, um professor mentor ou mesmo por um membro da equipe gestora da escola. Esse tipo de acompanhamento tem sido, até o momento, pouco documentado na literatura, em contraste com o acompanhamento em tríade, que já foi objeto de dezenas de pesquisas desde o início dos anos 2000 (Desbiens et al., 2000; Gouin; Hamel, 2015; Petit et al., 2019). Nesse contexto, buscamos explorar as práticas de acompanhamento que apoiam esses estagiários.

Preocupados com a evasão na profissão docente, interessamo-nos pelas práticas de acompanhamento dos estagiários durante seu quarto e último estágio. Segundo suas experiências, há o questionamento: eles vivenciam práticas em que os apoiam e os ajudam a negociar de forma eficaz sua inserção profissional? Essa questão se insere em um dos postulados centrais da Teoria da Autodeterminação (TAD) (Ryan e Deci, 2020), segundo o qual todo indivíduo tende a funcionar de maneira ideal se conseguir satisfazer três

⁶ O CSS é um organismo público no Québec responsável por organizar os serviços educacionais em determinada região.

⁷ No contexto das universidades da província do Québec, o supervisor não é necessariamente um professor da instituição. Na maioria dos casos, ele é um profissional contratado para acompanhar o estudante no seu processo de estágio.

necessidades psicológicas fundamentais (NPF): competência, autonomia e pertencimento social. Para professores em exercício, o alcance dessas necessidades está associado à motivação autônoma no trabalho (Van den Berghe et al., 2014) e também ao uso de práticas pedagógicas eficazes em sala de aula (Holzberger et al., 2014). Por outro lado, um estudo com professores experientes indica que a insatisfação com autonomia no ofício está relacionada à diminuição do prazer em ensinar, o que afeta, por sua vez, o apoio à autonomia dos alunos (Ryan; Deci, 2017). Outros dados demonstram que o não alcance dessas necessidades, no contexto de trabalho ou estágio, está associado à queda de motivação, do bem-estar e da satisfação (Gillet et al., 2012). Paralelamente, foi demonstrado que a satisfação ou insatisfação das NPF depende de quatro categorias de práticas presentes (ou ausentes) no ambiente de trabalho: apoio à autonomia, estrutura, engajamento e controle (Ryan; Deci, 2020). Uma revisão sistemática da literatura científica nos permitiu constatar que ainda há um número limitado de estudos que avaliam a contribuição dessas práticas, em contextos de formação inicial de professores sobre a satisfação das NPF dos estagiários. Até o momento, as pesquisas na área de formação prática têm se concentrado nas relações entre formadores e estagiários, bem como na análise da relação teoria-prática entre cursos universitários e estágios (Lawson et al., 2015).

No ambiente profissional, essas práticas de apoio às NPF são cada vez mais vistas como um fator-chave tanto para o bom funcionamento das organizações quanto para favorecer, nos futuros empregados, um sentimento de eficácia, pertencimento e domínio em um novo cargo (Firzly et al., 2022). Estudos mostram que estagiários no curso de Medicina (Busari et al., 2005) e Educação (Kaplan e Madjar, 2017) quando beneficiados por práticas de apoio, apresentam ganhos em diversos aspectos: maior sentimento de pertencimento à instituição, percepção de competência na profissão, motivação autônoma e redução da sensação de exaustão. Essas práticas podem influenciar de forma duradoura elementos como sentimento de competência, motivação, bem-estar e engajamento (Tong; Kram, 2013). Isso destaca a importância das práticas implementadas pelos formadores (professores que recebem os estagiários na escola), especialmente por meio de suas atitudes e comportamentos, que muitas vezes determinam a eficácia do acompanhamento (Eby; Robertson, 2020). Dessa forma, compreender os elementos que favorecem uma relação bem-sucedida entre formador e estagiário é, portanto, essencial, especialmente sabendo que engajamento, motivação e retenção de pessoal estão no

centro do desempenho organizacional. Diante disso, surge a questão central: quais são as percepções dos estagiários remunerados sobre as práticas de acompanhamento em apoio às suas necessidades psicológicas fundamentais?

Quadro Teórico

No contexto da formação inicial de professores, a satisfação das NPF desempenha um papel central no desenvolvimento profissional e pessoal dos estagiários, uma vez que eles são essenciais para a motivação autodeterminada, o engajamento e o bem-estar. Sua satisfação constitui um fator crucial para apoiar a aprendizagem e favorecer uma inserção profissional harmoniosa. Por outro lado, a insatisfação dessas necessidades pode gerar consequências psicológicas negativas (Ryan; Deci, 2017). No estágio, a necessidade de autonomia é atendida quando o estagiário pode fazer escolhas e organizar suas ações. Isso se manifesta, por exemplo, na possibilidade de escolher atividades pedagógicas. Já a necessidade de competência é atendida quando o estagiário se sente capaz de realizar as tarefas necessárias para atingir seus objetivos. Por fim, a necessidade de pertencimento social é satisfeita por meio de relações harmoniosas com alunos, equipe escolar e outros estagiários.

A satisfação ou insatisfação dessas necessidades se baseia em quatro categorias de práticas (Ahmadi et al., 2023). Apoio à autonomia: práticas que reconhecem a perspectiva do estagiário e lhe permitem que ele exerça escolhas (ex.: criar oportunidades para que o estagiário tome iniciativas, resolva problemas e discuta com seu formador). Práticas estruturantes: voltadas para o apoio à competência, tornam o ambiente previsível (as expectativas em relação ao estagiário são especificadas desde o início do estágio, bem como há a definição de objetivos profissionais próprios). Práticas de engajamento: voltadas para o pertencimento, mostram que o estagiário é apoiado e engajado (através de uma postura acessível de seu supervisor ou, ainda, o estagiário é convidado a participar das reuniões de equipe). Práticas controladoras ou falta de apoio: podem prejudicar as necessidades dos estagiários, restringindo sua capacidade de desenvolver compreensão e estratégias de ensino. Isso pode ocorrer, por exemplo, quando há a obrigação de seguir rigidamente o plano do professor ou pressões excessivas para não cometer erros, o que acaba prejudicando a autonomia (Mena et al., 2017).

Até onde sabemos, nenhuma pesquisa explorou como os estagiários remunerados observam as práticas de acompanhamento de seus formadores. Considerando a importância das NPF para o bem-estar dos professores e seus alunos (Sarrazin et al., 2011) e o aumento do número de estágios remunerados no Québec, esta pesquisa se concentra em dois objetivos:

1. Identificar a satisfação de suas necessidades psicológicas fundamentais de acordo com as práticas percebidas.
2. Descrever certas práticas de acompanhamento dos formadores, conforme percebidas pelos estagiários.

Metodologia

Trata-se de um estudo qualitativo descritivo (Seixas et al., 2018). Os resultados serão apresentados sob a forma de estudos de caso, tendo em vista a heterogeneidade dos contextos profissionais.

- Participantes

Entre os meses de janeiro a abril, convidamos por e-mail todos os estagiários remunerados que realizavam seu estágio final na licenciatura (N=15) em uma universidade quebequense. O estágio final do *Baccalauréat en enseignement au secondaire*⁸ (BES) e do *Baccalauréat en adaptation scolaire et sociale*⁹ (BASS) foi selecionado porque possibilita assumir várias turmas de alunos por um longo período (15 semanas) e antecede a inserção profissional. Dos 15 estagiários convidados, quatro aceitaram participar: dois do BES e dois do BASS. Esse número foi adequado ao caráter exigente em termos de tempo da análise dos dados, que visava descrever os casos (Boutin, 2019). Cada estagiário foi acompanhado por um supervisor da universidade que conduzia reuniões (com o grupo de estagiários que acompanham o mesmo percurso) antes, durante (com análise de vídeos) e após o estágio. O acompanhamento no ambiente escolar foi realizado por um ou dois professores de apoio que se colocavam à disposição e forneciam *feedback* ao estagiário.

⁸ A tradução de ‘Baccalauréat en enseignement au secondaire’ não é literal, pois corresponde ao curso de graduação existente no Québec (Canadá) e equivalente à licenciatura brasileira.

⁹ O ‘Baccalauréat en adaptation scolaire et sociale’ se refere a uma licenciatura em adaptação escolar e social, conforme traduzido para o português.

- Coleta de dados

Primeiramente, para a coleta de dados, realizamos uma entrevista semiestruturada (Savoie-Zajc, 2009) de aproximadamente 60 minutos com cada estagiário, por meio da plataforma Microsoft Teams. As entrevistas ocorreram em abril, próximo ao final do estágio.

Ressaltamos que as entrevistas seguiram o mesmo procedimento. Antes de cada uma, os estagiários haviam gravado um vídeo de uma aula ministrada por eles. A partir do vídeo previamente assistido pelo estagiário, o estudante participava da entrevista com um assistente de pesquisa (orientando determinadas questões abertas). As entrevistas foram realizadas sem a presença do professor formador ou do supervisor, a fim de diferenciar as atividades de estágio das atividades de pesquisa.

Inspiradas em estudos anteriores (Ahmadi et al., 2023; Janssen et al., 2014; Wong, 2019), as 15 perguntas abertas do roteiro abordavam o andamento geral do estágio, as práticas de seus formadores, bem como a satisfação de suas NPF. Antes de usar o roteiro, testamos as perguntas com dois estagiários que não participariam do estudo, para validar o tempo de duração, a clareza e a pertinência. Posteriormente, modificamos algumas formulações com base nos resultados desse pré-teste, a fim de determinar a versão final. Além disso, os participantes preencheram um questionário sociodemográfico, via plataforma *Microsoft Forms*, com informações como idade, programa, carga horária e função, para melhor compreender seu contexto profissional.

- Análise

Após as entrevistas, as transcrições foram inseridas no software NVivo (versão 12) para análise de conteúdo (Savoie-Zajc, 2009). Em consonância com os objetivos da pesquisa, foi feito um código por unidades de sentido (Paillé; Mucchielli, 2016). Para essa tarefa, a equipe utilizou um repertório de 26 códigos pré-definidos, baseado na classificação das práticas de acompanhamento para cada NPF, segundo Ahmadi et al. (2023). Por exemplo:

Tabela 1: Codificação das práticas.

Necessidades psicológicas fundamentais (NPF)	Descrição das práticas	Códigos de acordo com as categorias de práticas
AUTONOMIA DO ESTAGIÁRIO	O estagiário fala sobre sua satisfação em relação às escolhas feitas no seu planejamento de estágio (inclui: atividades, avaliações e aulas) e, comenta ainda, sobre sua satisfação em relação às decisões profissionais e pessoais tomadas durante o estágio, refletindo também suas próprias preferências.	AE (apoio à autonomia e escolha)
	O estagiário explica que leva em consideração seus próprios interesses e faz o que lhe interessa em relação ao seu planejamento pedagógico.	AI (apoio à autonomia e interesse)
	O estagiário fala de uma restrição ligada às escolhas que ele deve fazer em relação ao meio escolar: PFEQ (<i>Programa de Formação da Escola Quebequense</i>), a PDA (<i>Progressão das aprendizagens</i>), o contexto da escola e o código de conduta.	AER.AE (apoio à autonomia, escolha, restrições no ambiente escolar)
	O estagiário menciona que sente pressão por parte do professor formador em relação: ao uso do material em sala de aula, a maneira de ensinar ou de gerir uma determinada situação.	AER.FP (apoio à autonomia, escolha, restrição na relação com o professor formado)

Fonte: Desenvolvida pelas autorias.

A equipe se reuniu oito vezes para discutir os códigos, até alcançar 97% de concordância entre os avaliadores. Após os dois primeiros encontros, oito códigos adicionais foram identificados, a fim de melhor compreender certos aspectos relacionados ao contexto de trabalho, como a percepção da carga de trabalho e das expectativas universitárias.

Resultados

Cada caso inicia com uma breve descrição da situação sociodemográfica do estagiário, para em seguida abordar o primeiro objetivo, relativo ao atendimento das NPF. A seção seguinte responde em parte ao segundo objetivo, que é descrever as práticas de acompanhamento dos formadores, tal como percebidas pelos estagiários. No entanto, considerando que três dos quatro estagiários forneceram poucas informações sobre as práticas de seu supervisor universitário, apesar dos relances do entrevistador, a análise se concentra, principalmente, no acompanhamento realizado por esses formadores, exceto no caso de V, que mencionou as práticas de sua supervisora. Essa situação talvez se explique pelo fato de que o acompanhamento dos supervisores universitários — que não são necessariamente professores da universidade, mas profissionais responsáveis pelo estágio — ocorre à distância, o que para os estagiários representa um certo

distanciamento da rotina de estágio. Outra questão percebida no texto é que a relação da satisfação ou insatisfação das NPF será descrita de maneira qualitativa e não quantificada. Convém ainda ressaltar que a satisfação de uma necessidade pode variar em função das práticas dos formadores em um mesmo contexto de trabalho, bem como das percepções que os estagiários terão delas.

- O caso do estagiário V

O estagiário V realiza seu estágio em tempo integral na disciplina de Ciências Humanas, acompanhando três turmas do quarto ano e duas do quinto ano do ensino secundário. A supervisão é realizada por sua supervisora da universidade, atualmente em exercício, com o apoio de um professor formador da escola.

Necessidade de autonomia

Pela sua descrição, o estagiário parece estar muito satisfeito com a liberdade pedagógica concedida pelo professor supervisor, embora sinta restrição imposta pelo *Programa de Formação da Escola Quebequense (PFEQ)*, o que o leva a seguir o manual escolar à risca: “Era preciso seguir o manual, então é muito limitador.”

Ele também menciona certas rotinas em sala de aula que o frustram, como a recepção dos alunos e a chamada, para as quais diz: “Nem penso, apenas faço e pronto.” Assim, o estagiário sente autonomia para algumas tarefas, mas pressão para outras.

Necessidade de competência

A compreensão de competência do estagiário variou ao longo do estágio. Ele acredita atingir os objetivos, mas relata expressa algumas ressalvas a esse respeito:

tive altos e baixos no meu estágio 4, bem francamente. Sempre tive muita confiança nas minhas competências durante os estágios. Aí, foi minha supervisora que me colocou bastante no meu devido lugar [...]. Ela fez muitos comentários muito críticos, e aí minha confiança caiu drasticamente de maneira irracional [...] Ela me disse coisas que me fizeram pensar: vou mudar de carreira, não fui feito para ensinar. [...] Evidentemente, acabou se ajustando. [...] Estou consciente de que correspondo às expectativas, mas que ainda tenho algumas coisas a melhorar (Estagiário V).

Nesse sentido, percebemos que o feedback de sua supervisora universitária parece afetar sua ‘necessidade de competência’, mesmo que ele tenha a percepção de já estar atingindo os objetivos do estágio.

Necessidade de pertencimento

Como ex-aluno e treinador esportivo na escola, onde realiza o estágio remunerado, o estudante V aponta possuir um forte vínculo com essa comunidade escolar. Por isso, planeja continuar trabalhando lá e mantém boas relações com colegas, embora tenha pouco contato com a equipe de apoio.

Percepção sobre as práticas de acompanhamento

As percepções do estagiário sobre o acompanhamento que recebe de seu professor formador são variadas. O estudante o considera como um mentor cujo estilo e liberdade de ensino admira: “É assim que eu também gostaria de ensinar”. Por outro lado, sente falta de apoio por parte de sua supervisora e acrescenta que seus comentários lhe pareceram duros. Ele também considera que ela não estava suficientemente presente para acompanhá-lo, o que afetou sua percepção de si mesmo como professor.

- O caso da estagiária E

A estagiária E está cursando licenciatura em adaptação escolar e social (BASS). Ela realiza seu estágio em tempo parcial: 60% em ortopedagogia no Ensino Fundamental e 40% em curso de francês para um público adulto.

Necessidade de autonomia

Ela relata níveis diferentes de realização de suas NPF, dependendo de suas duas funções. No curso de francês, desfruta de grande autonomia: “Na minha turma, tenho plena autonomia com todo o material de que preciso.” Já na ortopedagogia, sente-se

limitada por colegas que lhe passam atividades específicas: “O que me restringe são meus colegas.” Ela também reconhece que sua pouca experiência em ortopedagogia também prejudica sua autonomia: “É muita burocracia, e ficamos menos na parte prática.”

Necessidade de competência

Sente-se competente em suas funções, participando ativamente das atividades. O diretor da escola a apoia em suas decisões, o que reforça seu sentimento de competência: “Quero ter um bom desempenho e fazer as coisas bem.” A ausência de pressão relacionada à observação frequente do professor formador, permite que ela cometa erros sem medo. Além disso, a dinâmica com os adultos do centro, que são pacientes e abertos com ela, contribui para seu sentimento de competência no trabalho desenvolvido: “Eu digo para eles: estou aprendendo com vocês, são meus primeiros cobaias.”

No entanto, em ortopedagogia, sente-se menos competente, não em suas intervenções, mas na estrutura e no funcionamento das tarefas. Ela nem sempre se sente à vontade com a maneira de se organizar e os recursos a serem solicitados.

Necessidade de pertencimento

Por já ter feito o estágio anterior na mesma instituição, a estagiária E sente um forte vínculo com a equipe docente. Ela criou laços com o corpo docente, com quem compartilha projetos fora do horário de trabalho: “Eu me afeiçoei a todo o corpo docente.” No entanto, a dinâmica da equipe de ortopedagogia é mais difícil para ela. “Era uma equipe difícil de se aproximar”, tendo em vista que sua professora formadora não se mistura com os outros membros da equipe, o que cria uma tensão. Sendo assim, ela apresenta medo em desagradar, o que complica sua integração.

Percepção sobre as práticas de acompanhamento

A participante E pouco menciona as práticas de acompanhamento de suas formadoras. Segundo ela, a ausência de observação frequente de suas professoras formadoras (tanto na ortopedagogia quanto no curso de francês) teria lhe permitido

desenvolver suas competências, mas não deixa de ressaltar a falta de feedback. A nossa ver, essa situação cria uma certa ambivalência em relação à sua experiência e ao seu acompanhamento. Mas, por um lado, ela diz apreciar não ser observada frequentemente em sala de aula, mas considera que teria sido benéfico que suas formadoras a visitassem algumas vezes.

- O caso do estagiário A

O estagiário A cursa graduação em Matemática. Seu contrato em tempo integral é composto por quatro turmas: duas do primeiro ano do ensino secundário no regime de esportes-estudos, uma turma do quarto ano do ensino secundário regular e outra turma do mesmo nível no pré-DEP¹⁰, isto é, alunos que, no ano seguinte, ingressarão em um percurso escolar que conduz a um Diploma de Estudos Profissionais (DEP).

Necessidade de autonomia

Assim como o estagiário V, a participante A expressa o alcance de uma autonomia parcialmente em seu estágio. Embora possa explorar diversas práticas pedagógicas, os métodos de avaliação uniformizados dentro da equipe escolar o impedem: “Sinto-me um pouco mais limitado em relação às avaliações”. Além disso, sua gestão de turma é restringida pelas exigências do seu ambiente escolar, que propõe um sistema próprio. Ele sente que é obrigado a agir de uma determinada maneira, mesmo que gostaria de reagir de forma diferente. Da mesma forma, sente a pressão de ser um profissional: “Quando você é estagiário, tem o direito de errar, e menos quando é professor.” Ele menciona sua percepção de não ter direito a erros.

Necessidade de competência

No início do seu estágio, o participante A trabalhou sem contrato, mas teve de se adaptar a grupos mais difíceis, após uma colega ter tirado uma licença médica. Ele considera ter desenvolvido certas competências: “Trabalhei algumas competências... Não

¹⁰ Pré-DEP, *Diplôme d'études professionnelles*, faz parte do sistema de ensino do Québec como uma forma de um curso profissional preparatório. Por se tratar de um termo específico da província, optamos por não traduzi-lo, mantendo assim a fidelidade ao contexto do estudo.

acho que tenha revolucionado o ensino, mas sinto que os jovens estão a aprender.” Para ele, esta experiência foi um desafio, embora superou com sucesso.

Necessidade de pertencimento

O estagiário estudou na escola que realiza o estágio remunerado, embora mencione que suas relações com os colegas são superficiais, ele se sente apoiado: “Sei que eles estarão lá se eu precisar de ajuda”. Além disso, acrescenta que estabeleceu uma relação de confiança com a equipe de apoio, especialmente com uma técnica em educação especial.

Percepção sobre as práticas de acompanhamento

O participante fala pouco sobre o apoio de seus supervisores e professores formadores, mesmo quando questionado sobre o assunto. Para ele, o acompanhamento veio dos colegas de sua equipe escolar, principalmente através do compartilhamento de materiais, o que lhe permitiu ter uma base para elaborar seus planos. Também menciona que os eventos de ‘jornada pedagógica’ tiveram um papel importante em sua profissionalização, permitindo-lhe apropriar-se de diferentes recursos. Segundo ele, em sua formação não tinha “as bases” quando começou este estágio.

- O caso do estagiário M

A estagiária M está realizando seu estágio final no curso de Adaptação escolar e social, em uma escola de Ensino Fundamental II, trabalhando em tempo integral com um grupo de alunos com dificuldades de aprendizagem. Destacamos que não tinha nenhuma ligação com a escola antes do início do semestre.

Necessidade de autonomia

A participante M expressa ressalvas quanto à sua autonomia profissional. Ao ensinar disciplinas como francês, matemática, história e geografia, ela deve seguir os temas impostos, mas tem a possibilidade de adaptá-los. Contudo, no que diz respeito às tarefas

administrativas, a estagiária sente uma restrição: “Há coisas que eu não poderia deixar de fazer, como acompanhar os atrasos injustificados”. Ela também destaca a necessidade de se acostumar a sistemas diferentes, como os de controle de frequência e vigilância, que ela não escolheu.

Necessidade de competência

Com o passar das semanas, a participante sente uma melhora em sua sensação de competência. Ela menciona suas dificuldades iniciais e os ajustes que teve que fazer: “No meio do estágio, fiquei um pouco surpresa com minha avaliação, que revelou que eu precisava ser mais firme para garantir um ambiente tranquilo na sala de aula.” Assim, ela começou a alterar suas práticas.

A participante também compara sua carga de trabalho com a de seus colegas, estagiários em estágio regular, considerando que sua experiência é mais exigente devido à não divisão de tarefas com um professor formador.

Necessidade de pertencimento

A estagiária desenvolve um forte sentimento de pertencimento, principalmente graças às relações com seus colegas, alunos e pais. Ela constata que os encontros com os pais reforçam sua credibilidade: “Isso ajuda a construir uma certa credibilidade, pois tive que responder a perguntas”. Ela valoriza particularmente o vínculo com os alunos, considerando-o essencial para seu sentimento de competência.

Percepção sobre as práticas de acompanhamento

A estagiária demonstra uma percepção dividida sobre o acompanhamento da professora formadora. Embora sinta a falta de feedback, ela também nota que a professora faz 'críticas' pontuais para ajudá-la a melhorar. No entanto, ela percebe que, apesar de construtivas, essas críticas têm um impacto negativo em seu sentimento de competência.

Em contraste, a relação da estagiária com a professora da escola evoluiu para um âmbito mais pessoal. Como exemplo, ela menciona que as duas almoçam juntas e conversam mais sobre assuntos pessoais do que sobre questões profissionais.

Discussão e conclusão

Esta pesquisa tinha dois objetivos que permitiram analisar as práticas de acompanhamento dos professores de apoio aos estagiários em emprego, bem como a satisfação ou insatisfação com suas NPB. Embora a pesquisa sobre estágios profissionais seja emergente, nossas entrevistas semiestruturadas permitiram obter resultados que ecoam outros estudos, da mesma forma trazem pistas de reflexão para pesquisas futuras. A necessidade de pertencimento é a que parece ser mais bem satisfeita entre os quatro estagiários. Observamos que ela é alcançada principalmente pelos colegas da escola, e não pelas pessoas designadas para acompanhá-los (supervisor e professor formador). Como afirmam Coppe et al. (2023) e Mairitsch et al. (2021), nossos resultados destacam que são os colegas de trabalho que lhes dão apoio profissional. Os estagiários falam pouco sobre a relação do estagiário com seu supervisor da universidade. Quando falam sobre eles, é principalmente sob o ângulo da avaliação e das expectativas acadêmicas: falta de acompanhamento, sensação de estar sendo julgado e medo de decepcionar, percepções que se aproximam dos estudos de Desbiens et al. (2000). No que diz respeito aos formadores, a análise dos estagiários variada de acordo com o contexto, de modo que alguns professores, mais presentes, são vistos como modelos ou até mesmo amigos à medida que o estágio avança. Por outro lado, não se descarta, o fato que três estagiários já conheciam o ambiente escolar antes de iniciar o estágio, o que contribuiu positivamente para a percepção de pertencimento. No mesmo sentido, é possível que esses estagiários escolheram um contexto escolar “tranquilizador” ou mesmo facilitador já conhecido. No entanto, limitar os estágios a um único ambiente familiar — por exemplo, realizados na mesma escola — pode ter impacto no processo de profissionalização dos estagiários? Ou mesmo, quando precisam se integrar a um novo ambiente após a obtenção do diploma de graduação, eles conseguem satisfazer rapidamente sua necessidade de pertencimento? Essas questões merecem ser exploradas em pesquisas futuras. Dois estagiários discutiram a importância das relações que mantêm com seus alunos, a direção da escola e os pais, o que parece contribuir positivamente para o seu bem-estar (Ryan; Deci, 2020).

A necessidade de autonomia também parece ser satisfeita pelos quatro estagiários, na medida em que seu status de funcionários lhes permite escolher as estratégias

pedagógicas de sua preferência (Boutet e Pharand, 2008). No entanto, como visto nas respostas dos estagiários e na pesquisa de Gilbert e Dufour (2024), a pressão imposta pelo *Programa de Formação da Escola Quebequense* e as tarefas administrativas diárias tornam o trabalho consideravelmente mais pesado. Lembremos então que, a insatisfação da necessidade de autonomia no trabalho está relacionada a uma diminuição do prazer de ensinar, o que, pode estar associado a uma diminuição do apoio à autonomia oferecida aos alunos (Mena et al., 2017). A percepção de ser obrigado a agir de uma certa forma para atender a exigências externas foi um ponto comum nas quatro entrevistas com os estagiários.

Sobre as práticas do supervisor universitário, três de quatro estagiários forneceram poucas informações, apesar dos pedidos do entrevistador, exceto o caso do estagiário V. Desse modo, a análise se concentrou, principalmente, no acompanhamento dos professores formadores. Em relação a necessidade de competência, esta parece a que mais variou durante o estágio. Levantamos a hipótese de que, a falta de apoio por parte dos formadores pode explicar que certas práticas (como os feedbacks visto como negativos) podem prejudicar a satisfação dessa necessidade. Lembramos que pesquisas (Coppe, 2023) sobre o sentimento de eficácia dos estagiários, destacam a importância das relações profissionais, especialmente com seus formadores, para que eles sejam guias em momentos de dúvida e questionamento sobre as práticas de ensino a serem utilizadas. Portanto, nosso estudo destaca, a importância de práticas de acompanhamento adaptadas e estruturadas para apoiar a necessidade de competência, que parece flutuar de acordo com as experiências vividas.

Nesse sentido, de acordo com alguns estagiários, a falta de feedback (ou a forma como ele é dado) parece ser um problema. A estagiária M destaca que: “Mas também percebo que poderia ter evoluído muito mais rapidamente se tivesse feito um estágio com uma professora formadora que me observasse mais. Tenho realmente a impressão de que ter recebido mais feedback teria me ajudado muito a melhorar”. Este trecho demonstra a falta de apoio percebida por esta estagiária, mas também as repercussões sobre sua percepção de competência. Assim, mesmo que os estagiários apreciem não ter um professor formador “permanentemente”, devido a autonomia que isso proporciona. Entretanto, a presença mais próxima do supervisor ou do professor de apoio deve ser considerada ou repensada (Dufour; Labelle, 2024) nos acordos entre as universidades e os ambientes escolares.

Sendo assim, esse estudo apresenta algumas limitações, incluindo o pequeno número de participantes, o que impede a generalização dos resultados. Embora o alcance seja limitado, nossa abordagem qualitativa destaca os desafios enfrentados pelos estagiários empregados, que muitas vezes sofrem de estresse ao ter que conciliar trabalho e estudos. Destaco que, o fato dos estudantes terem assinado um contrato de trabalho não deve diminuir a qualidade do acompanhamento oferecido por seus formadores. Assim, mesmo que a escassez de professores aumente a pressão sobre as instituições universitárias para que os estagiários aceitem contratos, seria arriscado fazê-lo à custa da satisfação de suas necessidades psicológicas fundamentais, verdadeiros pilares de seu compromisso com a profissão docente.

Referências

- Ahmadi, A., Noetel, M., Parker, P., Ryan, R. M., Ntoumanis, N., Reeve, J., Beauchamp, M., Dicke, T., Yeung, A., Ahmadi, M., Bartholomew, K., Chiu, T. K. F., Curran, T., Erturan, G., Flunger, B., Frederick, C., Froiland, J. M., González-Cutre, D., Haerens, L., Lonsdale, C. (2023). A classification system for teachers' motivational behaviors recommended in self-determination theory interventions. *Journal of Educational Psychology*, 115(8), 1158–1176. <https://doi.org/10.1037/edu0000783>
- Bennett, R., Eagle, L., Mousley, W. and Ali-Choudhury, R. (2008), Reassessing the value of work-experience placements in the context of widening participation in higher education, *Journal of Vocational Education and Training*, 60(2), 105-122. <https://doi.org/10.1080/13636820802042339>
- Binder, J. F., Baguley, T., Crook, C., & Miller, F. (2015). The academic value of internships: Benefits across disciplines and student backgrounds. *Contemporary Educational Psychology*, 41, 73-82. <http://dx.doi.org/10.1016/j.cedpsych.2014.12.001>
- Boutet, M., & Pharand, J. (2008). *Accompagnement concerté des stagiaires en enseignement*. Québec: PUQ.
- Boutin, G. (2019). *L'entretien de recherche qualitatif, 2e édition: Théorie et pratique*. Québec: PUQ.
- Busari, J. O., Weggelaar, N. M., Knottnerus, A. C., Greidanus, P. M., & Scherpbier, A. J. (2005). How medical residents perceive the quality of supervision provided by attending doctors in the clinical setting. *Medical Education*, 39(7), 696-703. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2929.2005.02190.x>
- Coppe, T., Devos, C., & Colognesi, S. (2023). How failure experience combined with high teacher self-aspect importance puts self-efficacy at risk among student teachers. *European Journal of Psychology of Education*, 38(1), 25-42. <https://doi.org/10.1007/s10212-021-00588-4>
- Desbiens, J. F., Borges, C., & Spallanzani, C. (2000). *J'ai mal à mon stage: problèmes et enjeux de la formation pratique en enseignement*. Québec: PUQ.

Dufour, F., & Labelle, K. (2024). Les enseignantes marraines: une réponse au besoin d'accompagnement des stagiaires de 4^e année en emploi. *Apprendre et enseigner aujourd'hui: revue du Conseil pédagogique interdisciplinaire du Québec*, 13(2), 43-47. <https://doi.org/10.7202/1111362ar>

Eby, L. T., & Robertson, M. M. (2020). The psychology of workplace mentoring relationships. *Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior*, 7(1), 75-100. <https://doi.org/10.1146/annurev-orgpsych-012119-044924>

Firzly, N., Chamandy, M., Pelletier, L., & Lagacé, M. (2021). An Examination of Mentors' Interpersonal Behaviors and Mentees' Motivation, Turnover Intentions, Engagement, and Well-Being. *Journal of Career Development*, 49(6), 1317-1336. <https://doi.org/10.1177/08948453211039286>

Fisher, M. H., Athamanah, L. S., Sung, C., & Josol, C. K. (2020). Applying the self-determination theory to develop a school-to-work peer mentoring programme to promote social inclusion. *Journal of applied research in intellectual disabilities*, 33(2), 296-309. <https://doi.org/10.1111/jar.12673>

Gilbert, M. C., & Dufour, F. (2024). Enjeux du stage en emploi en formation initiale à l'enseignement en adaptation scolaire et sociale. *Apprendre et enseigner aujourd'hui: revue du Conseil pédagogique interdisciplinaire du Québec*, 13(2), 13-17. <https://doi.org/10.7202/1111356arCopied>

Gillet, N., Fouquereau, E., Forest, J., Brunault, P., & Colombat, P. (2012). The impact of organizational factors on psychological needs and their relations with well-being. *Journal of Business and Psychology*, 27(4), 437-450. <https://psycnet.apa.org/doi/10.1007/s10869-011-9253-2>

Gouin, J. A., & Hamel, C. (2015). La perception de formateurs de stagiaires quant au développement et à l'évaluation formative des quatre compétences liées à l'acte d'enseigner. *Canadian Journal of Education/Revue canadienne de l'éducation*, 38(3), 1-27. <http://www.jstor.org/stable/canajeducrevucan.38.3.08>

Holzberger, D., Philipp, A., & Kunter, M. (2014). Predicting teachers' instructional behaviors: The interplay between self-efficacy and intrinsic needs. *Contemporary Educational Psychology*, 39(2), 100-111. <https://doi.org/10.1016/j.cedpsych.2014.02.001>

Janssen, S., Van Vuuren, M., & de Jong, M. D. (2014). Motives to mentor: Self-focused, protégé-focused, relationship-focused, organization-focused, and unfocused motives. *Journal of Vocational Behavior*, 85(3), 266-275. <http://dx.doi.org/10.1016/j.jvb.2014.08.002>

Kaplan, H., & Madjar, N. (2017, August). The motivational outcomes of psychological need support among pre-service teachers: Multicultural and self-determination theory perspectives. In *Frontiers in Education* (Vol. 2, p. 42). Lausanne: Frontiers Media SA. <https://doi.org/10.3389/educ.2017.00042>

Lawson, T., Çakmak, M., Gündüz, M., & Busher, H. (2015). Research on teaching practicum—a systematic review. *European journal of teacher education*, 38(3), 392-407. <https://doi.org/10.1080/02619768.2014.994060>

Mairitsch Mairitsch, A., Babic, S., Mercer, S., Sulis, G., Jin, J., & King, J. (2021). Being a student, becoming a teacher: The wellbeing of pre-service language teachers in Austria and the UK. *Teaching and Teacher Education*, 106, 103452. <https://doi.org/10.1016/j.tate.2021.103452>

Mena, J., Hennissen, P., & Loughran, J. (2017). Developing pre-service teachers' professional knowledge of teaching: The influence of mentoring. *Teaching and Teacher Education*, 66, 47-59. <https://doi.org/10.1016/j.tate.2017.03.024>

Ministère de l'Éducation du Québec - MEQ. (2001). *La formation à l'enseignement. Les orientations. Les compétences professionnelles*. Québec: Gouvernement du Québec. http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/reseau/formation_titulisation/formation_enseignement_orientations_EN.pdf

Paillé, P., & Mucchielli, A. (2016). *L'analyse qualitative en sciences humaines et sociales-4e éd.* Paris: Armand Colin.

Petit, M., Dionne, L., & Brouillette, L. (2019). Supervision de stage à distance: état de la recherche dans différents domaines de formation postsecondaire. *Nouveaux cahiers de la recherche en éducation*, 21(1), 96-118. <https://doi.org/10.7202/1061719ar>

Portelance, L., Gervais, C., Lessard, M., & Beaulieu, P. (2008). *La formation des enseignants associés et des superviseurs universitaires*. Cadre de référence, Rapport de recherche présenté à la Table MÉLS-Universités. https://depot.erudit.org/dspace/bitstream/003201dd/3/Rapport_complet_formation_formateurs_2009.pdf

Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2020). Intrinsic and extrinsic motivation from a self-determination theory perspective: Definitions, theory, practices, and future directions. *Contemporary educational psychology*, 61, 101860. <https://doi.org/10.1016/j.cedpsych.2020.101860>

Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2017). *Self-determination theory: Basic psychological needs in motivation, development, and wellness*. New York: The Guilford Press. <https://doi.org/10.1521/978.14625/28806>

Sarrazin, P., Pelletier, L., Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2011). Nourrir une motivation autonome et des conséquences positives dans différents milieux de vie: les apports de la théorie de l'autodétermination. Das: Martin-Krumm, C., Tarquinio, C. (Ed.) *Traité de psychologie positive* (273-312). Belgique: de Boeck Supérieur.

Savoie-Zajc, L. (2009). L'entrevue semi-dirigée. *Recherche sociale: de la problématique à la collecte des données*, 5, 337-360. <https://doi.org/10.1515/9782760520080-014>

Seixas, B. V., Smith, N., & Mitton, C. (2018). The qualitative descriptive approach in international comparative studies: Using online qualitative surveys. *International Journal of Health Policy and Management*, 7(9), 778. <http://doi:10.15171/IJHPM.2017.142>

Tong, C., & Kram, K. E. (2013). The efficacy of mentoring-the benefits for mentees, mentors, and organizations. *The Wiley-Blackwell handbook of the psychology of coaching and mentoring*, 217-242. <http://doi:10.1002/9781118326459>

Van den Berghe, L., Vansteenkiste, M., Cardon, G., Kirk, D., & Haerens, L. (2014). Research on self-determination in physical education: Key findings and proposals for future research. *Physical Education and Sport Pedagogy*, 19(1), 97-121. <https://doi.org/10.1080/17408989.2012.732563>

Van Nieuwenhoven, C., Leroux, L., & Colognesi, S. (2021). Synergies between educational science research and teacher training: An illustration of research as supporting training of future primary school teachers. *Academia*, (22), 147-170. <https://doi.org/10.26220/aca.3528>

Wong, R. (2019). Basis psychological needs of students in blended learning. *Interactive Learning Environments*, 30(6), 984-998. <https://doi.org/10.1080/10494820.2019.1703010>